

Yanvar, 2026-yil

O'QUVCHILARDA MUSTAQIL FIKRLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Namozova Nozima Nasimovna

BuxDPI Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18391343>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarda mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish masalasining tarixiy taraqqiyoti hamda uning nazariy-pedagogik asoslari yoritilgan. Sharq va G'arb pedagogik tafakkuri namoyandalari qarashlari tahlil qilinib, zamonaviy ta'lim tizimida mustaqil fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning didaktik va metodik jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv doirasida mustaqil fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Mustaqil fikrlash, kompetensiya, ta'lim jarayoni, pedagogik yondashuv, tafakkur, shaxs rivoji, kompetensiyaviy ta'lim.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING INDEPENDENT THINKING COMPETENCE IN STUDENTS

Abstract. This article covers the historical development of the issue of developing independent thinking competence in students and its theoretical and pedagogical foundations. The views of representatives of Eastern and Western pedagogical thought are analyzed, and the didactic and methodological aspects of the formation of independent thinking competence in the modern education system are revealed. Also, the pedagogical significance of developing independent thinking within the framework of a competency-based approach is substantiated.

Keywords. Independent thinking, competence, educational process, pedagogical approach, thinking, personal development, competency-based education.

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НЕЗАВИСИМОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье рассматривается историческое развитие вопроса развития компетенции самостоятельного мышления у учащихся и его теоретическое и педагогическое обоснование. Анализируются взгляды представителей восточной и западной педагогической мысли, раскрываются дидактические и методические аспекты формирования компетенции самостоятельного мышления в современной системе образования. Также обосновывается педагогическое значение развития самостоятельного мышления в рамках компетентностного подхода.

Ключевые слова: самостоятельное мышление, компетенция, образовательный процесс, педагогический подход, мышление, личностное развитие, компетентностное образование.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat bilim, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Globalizatsiya va axborotlashuv sharoitida jamiyat raqobatbardosh, ijodiy va tanqidiy fikrlovchi shaxslarni talab etadi. Shu sababli mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri sifatida qaralmoqda.

Yanvar, 2026-yil

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlay oladigan shaxsni shakllantirishdir. Zamonaviy jamiyat sharoitida o'quvchi faqat tayyor bilimlarni egallovchi emas, balki bilimlarni mustaqil izlaydigan, tahlil qiladigan va amaliyotda qo'llay oladigan faol subyekt bo'lishi zarur. Shu bois o'quvchilarda mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mustaqil fikrlash kompetensiyasi deganda o'quvchining muammoni anglash, uni tahlil qilish, turli nuqtayi nazarlarni solishtirish va asoslangan xulosa chiqarish qobiliyati tushuniladi.

Bu kompetensiya shaxsning intellektual salohiyati, mantiqiy tafakkuri va ijodiy yondashuvini belgilovchi muhim omildir.

Mazkur kompetensiyani rivojlantirish metodikasining asosiy maqsadi — ta'lim jarayonida o'quvchini faol ishtirokchiga aylantirish, unda mustaqil fikrlashga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishni shakllantirishdan iboratdir. Ushbu metodika o'quvchilarning bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirishiga, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishiga xizmat qiladi.

Metodikaning asosiy tamoyillari sifatida faollik, muammolilik, ongli va mustaqil o'rganish, individual yondashuv hamda fanlararo integratsiyani ko'rsatish mumkin. Ayniqsa, muammoli ta'lim tamoyili o'quvchining tafakkur faolligini oshirib, uni izlanishga undaydi.

O'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muammoli ta'lim, interfaol metodlar, loyiha va tadqiqot metodlari samarali hisoblanadi. Bahs-munozara, aqliy hujum, keys-stadi, SWOT tahlil kabi metodlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirib, o'z nuqtayi nazarini asoslab bera olish ko'nikmasini shakllantiradi. Loyiha va tadqiqot ishlari esa o'quvchilarni mustaqil izlanishga, ijodiy faoliyatga yo'naltiradi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Elektron manbalar bilan ishlash, taqdimotlar tayyorlash, onlayn muhokamalar o'quvchilarning axborotni tahlil qilish va saralash ko'nikmalarini oshiradi.

Mustaqil fikrlash kompetensiyasini baholash jarayonida o'quvchining faqat yakuniy natijasi emas, balki fikrlash jarayoni, muammoni hal qilish usullari va xulosalarining asoslanganligi e'tiborga olinishi lozim.

Jahon ta'lim taraqqiyoti sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri – mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlay oladigan shaxsni shakllantirishdan iboratdir. Axborotlar oqimining keskin ortishi, fan va texnologiyalarning jadal rivoji shaxsdan faqat tayyor bilimlarni egallashni emas, balki ularni tahlil qilish, baholash va yangi vaziyatlarda qo'llashni talab etadi.

Shu nuqtayi nazardan, o'quvchilarda mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish pedagogikaning dolzarb muammosi sifatida qaralmoqda. Ushbu kompetensiya ta'lim mazmuni, metodlari va shakllarini yangicha yondashuv asosida tashkil etishni taqozo etadi. Mazkur maqolaning maqsadi mustaqil fikrlash kompetensiyasining tarixiy rivoji va nazariy-pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat. Mustaqil fikrlash g'oyasi qadimiy pedagogik qarashlarda muhim o'rin tutgan.

Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy asarlarida inson tafakkuri, aql va bilimning o'zaro bog'liqligi masalalari keng yoritilgan. Forobiy ta'lim jarayonida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishni shaxs kamolotining asosiy omili sifatida e'tirof etgan.

Yanvar, 2026-yil

G'arb pedagogikasida esa J.J. Russo, I. Kant, J. Dyui kabi olimlar ta'limda o'quvchi faolligi va mustaqil tafakkurni rivojlantirish g'oyalarini ilgari surganlar. Ayniqsa, J. Dyuning "tajriba asosida o'rganish" nazariyasi mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik nuqtayi nazardan mustaqil fikrlash kompetensiyasi shaxsning bilimlarni mustaqil egallash, ularni tahlil qilish, umumlashtirish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Kompetensiyaviy yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayoni faqat bilim berishga emas, balki o'quvchining shaxsiy tajribasi va faoliyatiga yo'naltirilishi lozim.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muammoli ta'lim, interfaol metodlar, loyiha va tadqiqot faoliyati muhim pedagogik vositalar hisoblanadi. Bu metodlar o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirib, uning tanqidiy va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Shuningdek, psixologik-pedagogik tadqiqotlar mustaqil fikrlashning rivoji o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishini taqozo etadi.

Umuman olganda, o'quvchilarda mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish masalasi tarixiy va nazariy jihatdan chuqur pedagogik asosga ega. Sharq va G'arb pedagogik merosi, shuningdek, zamonaviy kompetensiyaviy yondashuvlar ushbu jarayonning metodologik negizini tashkil etadi. Ta'lim jarayonida mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning intellektual salohiyati va shaxsiy rivojini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u shaxsning intellektual va ijtimoiy rivojini ta'minlaydi. Ushbu metodikani ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish orqali raqobatbardosh, ijodkor va mustaqil fikrlovchi avlodni tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi. Ta'lim to'g'risidagi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Fan, 1993.
3. Ibn Sino A.A. Donishnoma. – Toshkent: O'zbekiston, 2004.
4. Dyui J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
5. Kant I. Critique of Pure Reason. – London: Cambridge University Press, 1998.
6. Russo J.J. Emile, or On Education. – London: Dent, 1991.
7. Xutorskoy A.V. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii. – Moskva: Eidos, 2003.
8. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya. – Moskva: Logos, 2004.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH